

AYOLLAR TO‘G‘RI BICHIMLI YUBKASINI KONSTRUKSIYASINI KOMPYUTER DASTURI ORQALI QURISH

Bisenova Bakit Tobakabulovna

Navoiy Davlat universiteti dotsenti

Abdullayeva Marjona Mirali qizi

“Texnologik ta’lim” yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Navoiy Davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada “Valentina” dasturi va ayollar to‘g‘ri bichimli yubkasini konstruksiyasini kompyuter dasturi orqali qurish haqida so‘z boradi. Bunda dizaynerlar va dizaynerlarga o‘zlarining kiyim modellarini loyihalash va modellashtirishga imkon beruvchi 2D o‘lchovidan foydalangan holda an’anaviy usullar orqali buyum (kiyim) loyihasini yaratish tizimi keltirilgan.

Kalit so‘zlar va tayanch iboralar: “Valentina” dasturi, ayollar to‘g‘ri bichimli yubkasi, kompyuter dasturi, dizaynerlar, kiyim modellarini loyihalash va modellashtirish, 2D o‘lchovi, ko‘p o‘lchamli, ko‘ylak, shim, lenta, chizish vositalari.

Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi va Internetning hamma joyda tarqalishi bizning hayotimizni butunlay o‘zgartirdi. Hayotimizning ko‘p sohalari tanib bo‘lmas darajada o‘zgardi. Bugungi kunda kompyuter texnologiyalari bizga taqdim etayotgan imkoniyatlarni e‘tiborsiz qoldirish nafaqat ta’lim tizimi, shuningdek sanoat va alohida korxonalar rivojlanishi uchun juda muhimdir.

Kiyim-kechak sanoatiga kelsak, bu o‘tishning muhimligini hali butun sanoat tushunmagan. Yechimlarning murakkabligi, yuqori narx, parchalanish va umumiy zaif axborot savodxonligi tufayli integratsiya ancha sekinroq sur’atlarda sodir bo‘lmoqda.

Hozirgi vaqtda ochiq manba loyihalari sanoatning turli sohalarida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Ular qiyin vaziyatlarda o‘z samaradorligini amalda ko‘rsatdi. Ba’zi manba kodlari loyihalari o‘z sohasida shubhasiz yetakchi hisoblanadi. Boshqalar esa xususiy yechimlar bilan muvaffaqiyatli raqobatlashadilar va bu raqobat orqali umuman dasturiy yechimlar sifatini yaxshilaydilar. Muvaffaqiyatli ochiq manba loyihalariga misollar: operatsion tizimlar, Internet-brauzerlar, ofis to‘plamlari, grafik muharrirlar, WEB serverlar va boshqalar.

“Valentina” - dizaynerlar va dizaynerlarga o‘zlarining kiyim modellarini loyihalash va modellashtirishga imkon beruvchi 2D o‘lchovidan foydalangan holda an’anaviy usullar orqali buyum (kiyim) loyihasini yaratish tizimidir. Dastur standart (ko‘p o‘lchamli) o‘lchamli jadvallar va individual o‘lchovlar natijalaridan foydalangan holda buyum (kiyim) loyihasini yaratish imkonini beradi.

To‘g‘ri ishlab chiqilgan loyiha sizning namunangizni yangi qiymatlarga muvofiq avtomatik ravishda qayta qurishga erishish uchun parametrlarni (masalan, boshqa o‘lchamli qiymatlarni) oddiygina o‘zgartirishga imkon beradi, ya‘ni bir xil mahsulotni boshqa shaxs uchun turli o‘lchamda tayyorlash mumkin. Bunda loyihani qo‘lda qayta tiklashga hojat yo‘q, dasturda o‘zgartirish mumkin.

“Valentina” – buyum (kiyim) loyihalarini yaratish tizimi bo‘lib, unda chizilgan chiziqlarning uzunligi va joylashuvi foydalanuvchi tomonidan matematik formulalar, funksiyalar va shartli operatorlar yordamida mustaqil ravishda o‘rnatiladi. Bu dastur o‘lchovli xususiyatlarni tahrirlash qobiliyatiga ega bo‘lgan har qanday chizmani qurish algoritmini eslay olishi bilan noyobdir, ya‘ni loyihaning har qanday asosini - ko‘ylak, shim yoki raspashonkaning loyihasini boshqa o‘lchov zarur bo‘lganda, shunchaki maxsus dastur oynasida o‘lchovlarni o‘zgartirasiz va chizilgan boshqa o‘lchamga qayta tiklanadi. Har safar noldan yangi chizma qurishning hojati bo‘lmaydi. Bu esa vaqtni tejash imkonini beradi.

Valentina dasturida loyihalar yaratish va ularni printerda chop etish uchun turli fayl formatlarida saqlash mumkin.

“Valentina”da ishlash ikkita dasturda amalga oshiriladi: chizma fayllarini yaratish uchun ilovalar (Valentina) va o‘lchovli fayllar (lenta). Vizual ravishda, ularning ish stolidagi yorliqlari quyidagicha ko‘rinadi:

Ilovani ishga tushirganingizda, “Valentina” turli xil chizish vositalariga ega ish maydonini taqdim etadi. Faylni birinchi marta ochganingizda, bu maydon faol bo‘lmaydi. Maydonni faollashtirish uchun siz yangi chizma yaratishingiz yoki loyiha chizilgan mavjud faylni ochishingiz kerak. Foydalanuvchiga qulaylik yaratish uchun oynaning pastki chap qismida maslahatlar mavjud.

Lenta ilovasi turli dizayn texnikalarida mavjud bo‘lgan asosiy ma’lum o‘lchovlar, ma’lumotlar bazasini o‘z ichiga oladi. Ma’lumotlar bazasida barcha o‘lchovlar qulaylik uchun guruhlariga bo‘lingan, har qanday o‘lchovni bosganingizda, o‘lchov nomining yonida uning tasviri mavjud. Bundan tashqari, dastur bilan ishlashda har bir foydalanuvchi o‘zi uchun kerakli o‘lchovlarni tanlashi mumkin va ulardan alohida fayl yaratishi mumkin. Agar kerakli o‘lchovlar ma’lumotlar bazasida bo‘lmasa, har qanday nom bilan o‘zingizning shaxsiy o‘lchovlaringizni yaratishingiz mumkin.

Biz quyida “Valentina” dasturi orqali ayollar to‘g‘ri bichimli yubkasini konstruksiyasini qurish uchun o‘lchovlarni o‘smir yoshidagi qizlar uchun kiritib, loyihalash jarayonini amalga oshirdik.

Bu dasturda ishlash orqali talabalar ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarda olgan bilimlarini mustahkamlaydi, fanlararo integratsiya vujudga keladi, darsda ko‘zlangan maqsadga erishiladi. “Valentina” dasturidan nafaqat ta’lim tizimida, ishlab chiqarishda, balki kichik atelyelarda, treninglarda, shuningdek, xususiy tikuvchilar va tikuvchilik ixlosmandlari ham foydalanishi mumkin. Bu tikuvchilarning ishini osonlashtiradi va kiyim tikish uchun sarflanadigan vaqtni qisqartiradi.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Роман Тележинский, Ольга Краснящих. “Валентина” (“Valentina”) программа для создания и моделирования лекал одежды. Издание 1.5, 2020-12-23